

Extracción semiautomatizada de ADN de trigo usando una estación de manipulación de líquidos y partículas magnéticas

Adriana E. Reyes-Jaimez¹, Silverio Muñoz-Zavala¹, Evelyn Y. León-Juárez¹, Bacilisa Luna-Garrido¹,
Claudia Nuñez-Rios¹, Alma Y. Lopez-García¹, Susanne Dreisigacker¹

¹Programa Global de Trigo, Centro Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT), Apdo Postal 6-641,
México DF, México

INTRODUCCIÓN

El genotipo como herramienta del mejoramiento genético de trigo y otros cultivos, necesita del desarrollo de métodos automatizados y confiables, que faciliten la extracción de ADN con una calidad apropiada para el uso en plataformas como 'Kompetitive Allele Specific PCR' (KASP) o 'Genotyping-by-sequencing' (GBS). La extracción de ADN de diferentes partes del cultivo indistintamente de la etapa fenológica de la planta, condicionado a los requerimientos en el fitomejoramiento (Dreisigacker et al. 2016) representa una gran ventaja para obtener resultados antes de la siembra o realización de cruces en campo. Con equipos, como la estación de manipulación de líquidos, se consigue una buena relación costo-beneficio siendo la extracción de ADN de un mayor número de muestras, en menor tiempo y con menor costo. Además, de cumplir un objetivo importante en el proceso de extracción de ADN, que es la eliminación de otras moléculas del tejido y sustancias propias del método para determinar la calidad adecuada del ADN y libre de contaminantes. Las soluciones empleadas para obtener el ADN están presentes dentro de las cuatro fases principales de la extracción, que son: la lisis, incubación con enlace del ADN a una matriz, lavado y elución.

Este protocolo de extracción de ADN fue establecido en el laboratorio Genética Molecular, del Programa Global de Trigo de CIMMYT formando parte del proyecto 'Feed the Future Innovation Lab for Applied Wheat Genomics' financiado por La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). El método hace uso de una estación de manipulación de líquidos Beckman Biomek i7 y el kit 'Sbeadex mini plant extraction' (Biosearch Technologies) a base de partículas magnéticas. Este protocolo se desarrolló usando tejido de hoja verde o semilla de trigo y se divide en cuatro secciones: A) La preparación de muestras; B) La extracción de ADN usando el Sbeadex mini plant extraction kit; C) Programación de la estación de manipulación de líquidos; y D) La cuantificación de ADN.

A. PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Tejido de hoja

1. Se preparan placas de 96-pozos (Onetip No. cat. E1760) para el muestreo de tejido de hojas. Se genera el formato de placas dependiendo de las especificaciones del tipo de genotipo, el cual incluye la disposición y el nombre de las muestras (Figura 1). Es importante que la identificación de cada muestra en el formato corresponda a la identificación de la planta en el campo o invernadero.

PT21GSBM-B01		INTERTEK:CB-SATYN-WYCYT											
PT21GSBM WSD1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	CB RECURRENT PARENTS Y20-21 1		9	17	CB PARTITIONING WYCYT Y21 1	6	4	12	19	27	8	3	10
B		2	10	18	2	7	5	13	20	CB SOURCE SINK WYCYT Y20-21 1	9	4	11
C		3	11	19	3	8	6	14	21	2	10	5	12
D		4	12	20	CB BEST PTXPT WYCYT Y20-21 1	9	7	15	22	3	11	6	13
E		5	13	21	2	10	8	16	23	4	12	7	14
F		6	14	22	3	CB BIOMASS WYCYT Y20-21 1	9	17	24	5	13	8	CB WYCYT Y20-21 1
G		7	15	CB ROOTS SATYN DROUGHT Y21 1	4	2	10	18	25	6	CB WHEAT CAP Y20-21 1	9	2
H		8	16	2	5	3	11		26	7	2		

Figura 1. Formato de placas de 96 pozos. La celda roja indica un pozo vacío al azar de identificación de placa que será único para cada placa. Las celdas azules son espacios para colocar controles de los distintos marcadores a genotipar. Las celdas negras indican el inicio de un material distinto al anterior.

2. Cada placa debe de ser identificada, por ejemplo, con el nombre del material genético (en CIMMYT el programa de mejoramiento, año, uso, y nombre de científico encargado), número de inicio-fin del lote de muestras y fecha de muestreo. Las placas de extracción contienen 12 tiras de 8 microtubos de 1.1 ml (Onetip No. cat. E1730).
3. Se realiza el muestreo de tejido de hojas verdes en campo o en invernadero. Se cortan 4 trozos de hoja de 1 cm x 1 cm, y se colocan dentro de los microtubos de 1.1 ml, para obtener aproximadamente entre 5 y 10 mg de tejido liofilizado.
4. Durante y después del muestreo en campo o invernadero, así como en su traslado al laboratorio la placa se coloca en una hielera, para evitar la deshidratación y el daño del tejido.
5. La placa se transfiere a un ultracongelador de -80 °C (Thermo Scientific, Mod. 3767A) por un mínimo de 3 a 4 horas.
6. Posteriormente se coloca la placa abierta en una liofilizadora (Labconco, Mod.7754041) cuidando que la temperatura se encuentre a -50 °C y los niveles de vacío de 0.000 - 0.120 mBars. De 1 a 4 placas se requiere 24 horas y de 5 a 15 placas, de 48 - 72 horas de liofilización.

7. Con un dispensador de balines de 96 pozos 5 mm (Quiagen, Mod. 69975) se coloca un balín de acero inoxidable (4 mm, JEB) dentro de cada tubo y se tapan los tubos con sus respectivas tapas (Thermo Scientific, No. cat. AB-0784) presionando para asegurar el cierre completo de los tubos.
8. Se coloca la placa en un molino mecánico (GenoGrinder2010, Zymo Research) durante 2-3 minutos a 1750 rpm las veces que sean necesarias hasta obtener polvo fino.
9. Para retirar los balines, se destapan los tubos, se toma cada tira de 8 tubos, por decantación se retiran los balines dentro de un vaso precipitado, posteriormente estos se tapan y se mantienen así hasta la extracción de ADN.

Semilla

1. Se preparan placas de 96-pozos (Onetip No. cat. E1760) para el muestreo. Se genera el formato de placas dependiendo de las especificaciones del tipo de genotipo, el cual incluye la disposición y el nombre de las muestras (Figura 1). Es importante que la identificación de cada muestra en el formato corresponda a la identificación del sobre de donde será tomada la semilla.
2. Cada placa debe de ser identificada, por ejemplo, con el nombre del material genético (en CIMMYT el programa de mejoramiento, año, uso, y nombre de científico encargado), número de inicio-fin del lote de muestras, fecha de muestreo. Las placas de extracción contienen 12 tiras de 8 microtubos de 1.1 ml (Onetip No. cat. E1730).
3. Se coloca una semilla de cada muestra en los microtubos de 1.1 ml de acuerdo con el formato.
4. Se adicionan 200ul de ddH₂O a cada microtubo.
5. Se dejan remojando las semillas por 2 días a temperatura ambiente, en la placa sin tapas dentro de una campana de flujo laminar (Labconco, Mod. 6963601), esto ayuda a que la semilla tome una consistencia blanda.
6. La placa se introduce a un ultracongelador de -80 °C por un mínimo de 3 a 4 horas.
7. Posteriormente se coloca la placa abierta con una malla encima para evitar que las semillas se salgan de estas placas, en una liofilizadora (Labconco, Mod. 7754041) cuidando que la temperatura se encuentre a -50 °C durante el proceso y manteniendo los niveles de vacío de 0.000 - 0.120 mBars por un mínimo de 3 días.
8. Con un dispensador de balines de 96 pozos 5 mm (Quiagen, No. cat. 69973) se colocan dos balines de acero inoxidable (4 mm, JEB) dentro de cada tubo y se tapan los tubos con sus

respectivas tapas (Thermo Scientific, No. cat. AB-0784) presionando para asegurar el cierre completo de los tubos.

9. Se coloca la placa en un molino mecánico (GenoGrinder2010, Zymo Research) durante 2-3 minutos a 1750 rpm, dando pausas entre cada minuto, al finalizar este tiempo se revisa cada tira de 8 tubos para verificar que la harina este finamente molida, de lo contrario cada muestra se termina de moler individualmente ejerciendo presión con una llave tipo Allen 7/32.
10. Se toma cada tira de 8 tubos para retirar por decantación los balines, en un vaso de precipitado (cuando algunos estén muy apelmazados por la harina se introduce una pinza para ayudar a sacarlos de los tubos), se tapan y se mantienen así hasta la extracción del ADN.

B. EXTRACCIÓN DE ADN USANDO EL SBEADEx MINI PLANT EXTRACTION KIT (BIOSEARCH TECHNOLOGIES)

El mini kit de planta sbeadex[®] (No. cat. 41610) ha sido desarrollado por LGC Biosearch Technologies (<https://www.biosearchtech.com/>) basado en el uso de perlas magnéticas capaces de enlazar de forma específica a los ácidos nucleicos como el ADN, así separarlo de sustancias contaminantes. El uso de placas magnéticas ayuda a la formación de una estructura tipo anillo de perlas magnéticas en el fondo de cada microtubo donde se adhiere el ADN, de esta forma solo los residuos de los lavados son colectados y desechados.

Lisis

La preparación de la lisis se realiza de forma manual en una campana de extracción de aire (Labconco, Mod. 110810000), siguiendo los próximos seis pasos:

1. Se adiciona a cada tubo con muestra, 150 ul de 'lysis buffer PN' y 15 ul de RNAsa (Sigma, No. cat. R4875), se tapan las placas con sus respectivas tapas.
2. Se coloca una tapa de sellado de silicona (Corning, No. cat. 3090) y una placa de poliestireno (Corning, No. cat. 3795) sobre la placa de las muestras y se sujetan con ligas gruesas para tener un mejor sellado de las tapas, ya que se realizarán pequeños golpeteos por 1 minuto para asegurar su mezclado.
3. Antes de llevar a la incubación, se verifica que el tejido molido o la harina de semilla, este completamente humedecido por la lisis.
4. Se llevan a un agitador circular (Fisher Scientific, Mod. 14-59-346) y se meten en una incubadora (DyCe LAB, Salvis LAB, Mod. Ic 400) a 65 °C durante 30 minutos en agitación por inmersión constante.

5. Se sacan las placas de la incubadora, se le quitan las ligas, la placa de poliestireno y la tapa de sellado de silicona a la placa.
6. Se centrifugan las placas por 20 minutos a 3750 rpm a 22 °C en una centrifuga refrigerada (Beckman coulter, Mod. Allegra X-12R). Al finalizar el tiempo se sacan y se destapan para ser transferidas a la estación de manipulación de líquidos.

C. ESTACIÓN DE MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS: BECKMAN BIOMEK I7

La estación de manipulación de líquidos Biomek i7 (Beckman Coulter, Mod. B87581) (Figura 2) (<https://www.beckman.mx/liquid-handlers/biomek-i7>) es espaciosa y cuenta hasta con 45 posicionadores automatizados de material de laboratorio (ALP). Para el procesamiento de muestras en este protocolo el equipo debe de tener dos dispositivos adicionales: 1) Controlador de temperatura y revoluciones del agitador de placas (HV1), 2) Agitador de placas (Peltier1), 3) Placas magnéticas y 4) Estación de lavado de puntas. Para realizar el protocolo se requiere un brazo individual con un cabezal de 96 canales de 1030 µl de capacidad (Pod1). También se requiere una pinza de agarre giratorio de acceso elevado (Gripper), para llevar las muestras a los diferentes ALP. El equipo es ejecutado con el software 'Biomek Software V5.0' (<https://www.beckman.com/liquid-handlers/software/biomek/b87468>) de fácil manipulación y programación donde las operaciones serán guiadas por los datos introducidos.

Figura 2. Biomek i7

Binding[®], Lavados (Wash1, Wash2) y Elution[®] para la extracción de 9 placas de ADN

Preparación del equipo

Se recomienda que mientras se hace el procedimiento de preparación de la lisis, se prepare el equipo con todos los insumos y soluciones necesarias. Los pasos aquí mencionados son

específicos para el equipo Biomek i7, se tiene que considerar que para la manipulación de este equipo se debe de tener capacitación previa en todo su funcionamiento y programación. Este protocolo está ajustado para la extracción de 9 placas de ADN.

Pasos de inicio:

1. Localiza el interruptor de encendido de lado derecho y colóquelo en la posición de encendido.
2. Prende la lámpara de luz del equipo.
3. Enciende el HV1 que se encarga de regular la temperatura del Peltier1.
4. La estación de lavado debe tener agua proveniente del Milli-Q (Millipore, Mod. Reference) tipo DI (desionizada), 35 litros son suficientes para el lavado de puntas durante la extracción de ADN en un protocolo de 9 placas.
5. Coloca un galón vacío para los residuos con la capacidad necesaria para coleccionar todo el volumen de desechos (35 litros aproximadamente).

6. Enciende la computadora y abre el software Biomek V5.0.

7. Coloca el Pod1 y Gripper en posición de 'Home All Axes' para realizar la conexión PC-Biomek.

8. Activa la bomba de lavado Masterflex®L/S® (Cole-Parmer, Mod. 77200-52) para verificar que cada canal de la estación de lavado este llevando suficiente agua, en caso necesario usa un escobillón 1/4" para retirar los residuos que hayan quedado de las extracciones pasadas, al finalizar esta revisión desactiva la bomba.

9. De acuerdo con el número de placas para la extracción de ADN, que en este caso son 9 placas de 96 pozos, y el diseño de la plataforma donde se usaran solo 44 ALP (Deck) sigue el siguiente

Guided
Setup

'Guided setup' (Figura 3). Colocando cada material de laboratorio (Labware) para realizar dicha extracción en su posición correcta.

10. Coloca las soluciones para realizar la extracción de ADN en sus respectivos reservorios: 'Binding buffer', 'Wash1' y 'Wash2'. Las soluciones de 'Sbeadex' y 'Elution' serán colocadas al momento de ser requeridas, dicha indicación ya fue programada en el equipo.

Figura 3. ‘Guided setup’ para un protocolo de extracción de 9 placas de ADN.

Nota: Se debe considerar que este documento es una guía rápida de un protocolo de extracción adaptado al equipo Biomek i7 y que cada material de laboratorio , líquido , puntas , técnica de pipeteo , plantilla de pipeteo debe ser definida para cada laboratorio ya que la calibración de cada equipo puede ser distinto.

Inicio de protocolo dentro del Biomek i7

1. Inicia el protocolo de extracción con el icono donde el equipo verificara con las cámaras instaladas dentro del equipo, que todo el material de laboratorio ‘Labware’ que se estableció en el ‘Guided setup’ se encuentren dentro y en la posición correcta y para evitar alguna colisión entre el Pod1 y Gripper. Cuando se da inicio al protocolo en automático se despliega una ventana para realizar un ‘check list’ del equipo donde se hace el recordatorio de los volúmenes que deben agregarse en cada reservorio.
2. Una vez iniciado el protocolo se sugiere no introducir las manos en el área de trabajo del equipo, ya que este se detendrá de forma automática por la activación de sensores de movimiento.

3. **Binding:** El equipo primero realiza la transferencia de 120 µl del reservorio 'Binding buffer' a cada placa de extracción utilizando las puntas de BC1070µl para todas las placas.

Después se realiza el lavado de estas puntas en la estación de lavado, cuando haya finalizado la última placa (Figura 4).

<p><u>Aspir</u> 120µl</p> <p>3.00 mm from liquid</p> <p>Dispense 120 µL of Binding to Extraccion1 using the Dispen_Binding_1000ul technique.</p>		
<p><u>Dispen</u> 120µl</p> <p>Dispense</p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Dispen_Binding_1000µl <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Binding dispense <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1mm del fondo 	
<p><u>Lavado de puntas</u></p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Washing wash tips <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> washing wash <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2mm del liquido a 100µl/s 2mm del liquido a 75µl/s 	

Figura 4. Técnica de pipeteo para el 'Binding'.

4. **Sbeadex:** El equipo realiza una pausa , previamente indicada, para que se introduzca de forma manual la solución de 'Sbeadex' (perlas magnéticas), que deben de estar completamente mezcladas (cuidando de que no quede ningún sedimento en el envase). El equipo realizara un multidispensado de 10 µl de 'Sbeadex', desde el reservorio de Sbeadex a cada placa de extracción, utilizando las puntas de BC1070µl. Se realiza 2 veces el mezclado de la solución 'Binding' y 'Sbeadex' que ya contiene la placa de extracción con el Peltier1. El lavado de puntas se realiza al terminar el dispensado (Figura 5).

<p><u>Aspir</u> <u>50μl</u></p> <p>Labware Type: SBSDeep96Square Pod: Pod1</p> <p>Position: Extraccion1 <input type="checkbox"/> Empty Tips</p> <p>Liquid Type: Sbeadex</p> <p>Volume: 10 μL</p> <p><input type="checkbox"/> Auto-Select Customize... Save As...</p> <p>Technique: Dispen_Sbeadex_1000ul</p>		
<p><u>Dispen</u> <u>10μl</u></p> <p>Labware Type: BCUpsideDownTipBoxLid Pod: Pod1</p> <p>Position: Sbeadex <input checked="" type="checkbox"/> Refresh Tips tips2</p> <p>Liquid Type: Well Contents</p> <p>Volume: 50 μL</p> <p><input type="checkbox"/> Auto-Select Customize... Save As...</p> <p>Technique: Aspir_Sbeadex_1000ul_Mezclado</p>		
<p><u>Lavado</u> <u>de</u> <u>puntas</u></p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Washing wash tips <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> washing wash tips <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2mm del liquido a 100μl/s 2mm del liquido a 75μl/s 	<p>Labware Type: BCUpsideDownTipBoxLid Pod: Pod1</p> <p>Position: Sbeadex <input checked="" type="checkbox"/> Refresh Tips tips2</p> <p>Liquid Type: Well Contents</p> <p>Volume: 50 μL</p> <p><input type="checkbox"/> Auto-Select Customize... Save As...</p> <p>Technique: Aspir_Sbeadex_1000ul_Mezclado</p>

Figura 5. Técnica de pipeteo para el 'Sbeadex'.

5. **Shaking:** Mezclado de placas usando el Peltier1. Se realiza el uso del Peltier1 indicando 'start shaking' a una velocidad de 2000 rpm de forma diagonal (NW a SE) durante 15 segundos (Figura 6).

Using the device at position Peltier1 .

Start Shaking .

Shake at 2000 RPM (Approximately 100-2000 based on plate weight)

Use one shake style Alternate between two shake styles

Shake using Diagonal (NW to SE) .

Figura 6. Parámetros para la mezcla con el Peltier1.

6. El equipo realiza una pausa previamente indicada, para que se introduzcan de forma manual, las placas ya centrifugadas después del procedimiento de lisis. Se hará una transferencia de 90 μl de lisis a las placas de extracción, que ya contienen 120 μl de 'Binding buffer' y 10 μl de 'Sbeadex' haciendo uso de las puntas de BC230 μl (Figura 7). Cada placa de extracción tiene destinada una caja de puntas, para evitar la contaminación entre muestras. Con el Gripper se toma cada una de las placas de extracción mismas que son llevadas al Peltier1 donde se inician los parámetros de mezcla de dos veces (Figura 6), al finalizar el mezclado se regresan a su lugar, donde se inicia la incubación estática durante 240 segundos dentro del 'deck' a temperatura ambiente.

<p>Aspir 90μl</p> <p>Aspirate</p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ASPIIR_LISIS 230TIPS <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Lysis <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 7.4 mm del fondo
<p>Dispen 90μl</p> <p>Dispense</p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> DISPEN_LISIS 230TIPS <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Lysis <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2mm del fondo
<p>Lavado de puntas</p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Washing wash tips <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> washing wash <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2mm del liquido a 100$\mu\text{l}/\text{s}$ 2mm del liquido a 75$\mu\text{l}/\text{s}$

Tip Handling

Load 1 tips and leave them on when the transfer is done.

Wash tips in Water 4 cycles of 100% %

Use the technique: Auto-Select

Change tips between sources. Change tips between destinations.

Source: Lisis1

7.40 mm from bottom

Draw Lisis from Lisis1 using the ASPIIR_LISIS 230TIPS technique.

Destination: Extraccion1

2.00 mm from bottom

Dispense 50 μl of Lisis to Extraccion1 using the DISPEN_LISIS 230TIPS technique.

Figura 7. Técnica de pipeteo para la 'Lisis'.

7. **Purificación:** Terminando el tiempo de incubación se llevan las placas de extracción a las placas magnéticas durante 60 segundos para formar un anillo de perlas magnéticas y poder retirar 250 μl de los desechos de binding + sbeadex + lisis que son depositados en la estación de lavado usando las puntas BC1070 μl . Se regresan las placas a su posición original (Figura 8). El lavado de puntas se realiza al terminar el dispensado de los desechos de cada placa.

<u>Aspir</u> <u>Líquido</u> <u>del pozo</u> <u>250µl</u>	<i>Técnica de pipeteo:</i> <ul style="list-style-type: none"> Aspir_desechos_230µl <i>Plantilla de pipeteo:</i> <ul style="list-style-type: none"> Lysis template <i>Profundidad:</i> <ul style="list-style-type: none"> 0 mm del fondo 	<p>Tip Handling</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Load tips2 tips and leave them on when the transfer is done.</p> <p><input type="checkbox"/> Wash tips in Water : 4 cycles of 110% %</p> <p>Use the technique: <input type="checkbox"/> Auto-Select <input type="checkbox"/> Customize... <input style="display:none" type="button" value="Save As..."/></p> <p><input type="checkbox"/> Change tips between sources. <input checked="" type="checkbox"/> Change tips between destinations.</p>
<u>Dispen</u> <u>Líquido</u> <u>de las</u> <u>puntas</u> <u>250µl</u>	<i>Técnica de pipeteo:</i> <ul style="list-style-type: none"> Dispen_Desechos_230µl <i>Plantilla de pipeteo:</i> <ul style="list-style-type: none"> desechos dispense <i>Profundidad:</i> <ul style="list-style-type: none"> 2 mm del líquido 	<p>Source: Extraccion1</p> <p>0.00 mm from bottom</p>
<u>Lavado</u> <u>de</u> <u>puntas</u>	<i>Técnica de pipeteo:</i> <ul style="list-style-type: none"> Washing wash tips <i>Plantilla de pipeteo:</i> <ul style="list-style-type: none"> washing wash <i>Profundidad:</i> <ul style="list-style-type: none"> 2mm del líquido a 100µl/s 2mm del líquido a 75µl/s 	<p>Destination: WS1</p> <p>20.00 mm from bottom</p>

Figura 8. Técnica de pipeteo para los ‘Desechos’.

Nota: El protocolo de extracción de ADN usa diferentes amortiguadores (soluciones) a las que se emplean en el método CTAB (Saghai-Marooft et al. 1984) que son toxicas y nocivas para la salud.

8. Wash 1.

El equipo realiza un multidispensado de 200 µl de Wash1 (Tabla 1) con las puntas BC1070µl. Se mezclan 2 veces en el Peltier1. El lavado de puntas se realiza al terminar el dispensado (Figura 9).

Tabla 1. WASH 1 76% EtOH, 0.2 M NaOA

SOLUCION	100 ml	300 ml	500 ml
EtOH ¹ Absoluto	76 ml	228 ml	380 ml
2.5 M NaOAc ^{Tabla2}	8 ml	24 ml	40 ml
dH ₂ O	16 ml	48 ml	80 ml

¹ Etanol absoluto (Merck 100983).

Tabla 2. 2.5 M NaOAc

Disuelve 20.5 g acetato de sodio¹ (anhídrido, MW=82.03) en dH₂O a un volumen final de 100 ml. Autoclave.

¹ Trihidrato de acetato de sodio 1kg (Sigma S-9513).

<p><u>Aspir</u> <u>800µl</u></p>		
<p><u>Dispen</u> <u>200µl</u></p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispen_tips1000WASH1 <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wash SMZ <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 10mm del fondo 	<p>Labware Type: SBSDeep96Square Pod: Pod1</p> <p>Position: Extraccion1 <input type="checkbox"/> Empty Tips</p> <p>Liquid Type: Wash1</p> <p>Volume: 200 µL</p> <p><input type="checkbox"/> Auto-Select Customize Save As...</p> <p>Technique: Dispen_tips1000WASH1</p>
<p><u>Lavado</u> <u>de</u> <u>puntas</u></p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Washing wash tips <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • washing wash <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2mm del liquido a 100µl/s • 2mm del liquido a 75µl/s 	<p>Labware Type: BCUpsideDownTipBoxLid Pod: Pod1</p> <p>Position: Wash1 <input checked="" type="checkbox"/> Refresh Tips tips2</p> <p>Liquid Type: Wash1</p> <p>Volume: 800 µL</p> <p><input type="checkbox"/> Auto-Select Customize... Save As...</p> <p>Technique: Aspir tips_1000WASH1</p>

Figura 9. Técnica de pipeteo para 'WASH 1'.

9. Se llevan las muestras a las placas magnéticas durante 60 segundos para formar un anillo de perlas magnéticas y poder retirar 250 µl de los desechos de Wash 1 que son depositados en la estación de lavado donde también se realizara el lavado de las puntas BC1070µl. Se regresan las placas a su posición original (Figura 8).

10. Wash 2.

El equipo realizara un multidispensado de 200 µl de Wash2 (Tabla 3) con puntas BC1070µl. Se mezclan 2 veces en el Peltier1. El lavado de puntas se realizará al terminar el dispensado (Figura 10).

Tabla 3. WASH 2 76% EtOH, 10 mM NH₄OAc

SOLUCION	100 ml	300 ml	500 ml
EtOH ¹ Absoluto	76 ml	228 ml	380 ml
1 M NH ₄ OAc ^{Tabla4}	1 ml	3 ml	5 ml
dH ₂ O	23 ml	69 ml	115 ml

¹ Etanol absoluto (Merck 100983).

Tabla 4. 1 M NH₄OAc

Disuelve 7.71 g acetato de amonio¹ (MW=77.08) en dH₂O a un volumen final de 100 ml. Filtrado.

¹ NH₄OAc (Sigma A1542-500G).

<p><u>Aspir</u> 800µl</p> <p>10.00 mm from bottom</p>		
<p><u>Dispen</u> 200µl</p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Dispen_tips1000WASH2 <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Wash SMZ <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 10mm del fondo 	<p>Labware Type: SBSDeep96Square Pod: Pod1 Position: Extraccion1 <input type="checkbox"/> Empty Tips Liquid Type: Wash2 Volume: 200 µL</p> <p><input type="checkbox"/> Auto-Select Customize... Save As...</p> <p>Technique: Dispen_tips1000WASH2</p>
<p><u>Lavado de puntas</u></p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Washing wash tips <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> washing wash <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2mm del liquido a 100µl/s 2mm del liquido a 75µl/s 	<p>1.00 mm from bottom</p> <p>Labware Type: BCUpsideDownTipBoxLid Pod: Pod1 Position: Wash2 <input checked="" type="checkbox"/> Refresh Tips tips2 Liquid Type: Wash2 Volume: 800 µL</p> <p><input type="checkbox"/> Auto-Select Customize... Save As...</p> <p>Technique: Aspir_tips 1000WASH2</p>

Figura 10. Técnica de pipeteo para 'WASH 2'.

- Se llevan las muestras a las placas magnéticas durante 60 segundos para formar un anillo de perlas magnéticas y poder retirar 250 µl de los desechos de Wash 2 que son depositados en la estación de lavado donde también se realizara el lavado de las puntas BC1070µl. Se regresan las placas a su posición original (Figura 8).
- Elution:** El equipo realizará una pausa previamente indicada, para que se introduzca de forma manual la solución de 'elution' a una temperatura de 65 °C para tener un mejor rendimiento de ADN, dicha solución romperá la unión entre las perlas magnéticas y el ADN. Se hará una transferencia de 70µl de la solución 'elution' a la placa, con las puntas de BC1070µl. Se mezclan dos veces en el Peltier1. Se colocan las placas a una incubación de 360 segundos dentro del 'deck' a temperatura ambiente (Figura 11).

<p><u>Aspir</u> <u>70ul</u></p> <p>Aspirate</p>	<p>Technique:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aspir_Elution_1000ul Tips <p>Pipetting template:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elution Transfer <p>Deep:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1mm from bottom
<p><u>Dispen</u> <u>70ul</u></p> <p>Dispense</p>	<p>Technique:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispen_Binding_1000ul Tips 1 <p>Pipetting template:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elution dispense <p>Deep:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3mm from bottom

Tip Handling

Load **tips2** tips and **leave them on** when the transfer is done.

Wash tips in **Water** : **4** cycles of **110%** %

Use the technique: Auto-Select Customize... Save As...

Change tips between sources. Change tips between destinations.

Source: Elution

1.00 mm from bottom

Draw **Elution** from **Elution** using the **Aspir_Elution_1000ulTips** technique.

Destination: Extraccion1

5.00 mm from bottom

Dispense **70 µL** of **Elution** to **Extraccion1** using the **Dispen_Elution_1000ul Tips 1** technique.

Figura 11. Técnica de pipeteo para 'Elution'.

Terminando el tiempo de incubación se llevan las muestras a las placas magnéticas durante 180 segundos para formar un anillo de perlas magnéticas y poder retirar el ADN.

- ADN:** Se realiza el transfer de 60 µl de ADN (Figura 12), a las placas de ADN estas se encuentran apiladas de tres en tres placas, para dispensar el ADN es necesario moverlas a espacios disponibles y volver a apilar para dejar los espacios libres para las siguientes utilizando las puntas de BC230µl que fueron destinadas para cada placa de extracción.

<p><u>Aspir</u> 60µl</p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Aspir_DNA_230µlTips <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> DNA Aspir <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 0.5mm del fondo
<p><u>Dispen</u> 60µl</p>	<p><i>Técnica de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Dispen_DNA_230µl <p><i>Plantilla de pipeteo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> DNA dispense <p><i>Profundidad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2mm del fondo

Tip Handling

Load 1 tips and unload them when the transfer is done.

Wash tips in Water : 4 cycles of 110% %

Use the technique: Auto-Select Customize...

Change tips between sources. Change tips between destinations.

Source: Extraccion1

0.50 mm from bottom

Draw DNA from Extraccion1 using the Aspir_DNA_230ulTips technique.

Destination: DNA1

2.00 mm from bottom

Dispense 60 µL of DNA to DNA1 using the Dispen_DNA_230ul technique.

Figura 12. Técnica de pipeteo para ADN.

D. CUANTIFICACIÓN DE ADN

Al terminar la extracción de ADN se realiza una cuantificación, por ejemplo, en un espectrofotómetro (ThermoScientific, Mod. NanoDrop Eight) o usando un gel de agarosa (Figura 13 y 14). El promedio de concentración obtenido de ADN con el protocolo a partir de tejido es de 100-120 ng/µl, los valores de los parámetros de calidad de ADN, la relación de absorbancia 260/280 es aproximadamente de 1.4 y la relación de absorbancia 260/230 de 1.7. El promedio de concentración de ADN a partir de semilla es de 150-180 ng/µl con una relación de absorbancia 260/280 de aproximadamente 1.7 y una relación de absorbancia 260/230 de 1.0. Los resultados de ambos tipos de extracción son aprobados para realizar genotipo mediante la plataforma KASP y GBS.

Figura 13. Cuantificación en NanoDrop Eight.

Adicionalmente se puede realizar un gel de calidad para corroborar los resultados de las mediciones obtenidas (Figura 14).

Figura 14. Gel de calidad.

REFERENCIAS

Biomek i-Series (2017) Estaciones de trabajo robotizadas, instrucciones de uso. PN B54535AB. Beckman Coulter, Inc. www.beckmancoulter.com

Biomek i-Series (2018) Introducción y programación de métodos. Versión 5.1. Beckman Coulter, Inc. www.beckmancoulter.com

Dreisigacker, S., Sehgal D., Reyes Jaimez A.E., Luna Garrido B., Muñoz Zavala S., Núñez Ríos C., Mollins J., MallS. (Eds.) (2016) CIMMYT Wheat Molecular Genetics: Laboratory protocols and Applications to Wheat Breeding. México, D.F.: CIMMYT.

LGC kits inserts (2017) sbeadex mini plant kit. GEN/0067/MW/0417 M-170404.01. Biosearch™ Technologies genomic analysis by LGC. [www.https://www.biosearchtech.com](https://www.biosearchtech.com)

Saghai-Marooif, M.A., K. Soliman, R.A. Jorgensen and R.W. Allard. (1984) Ribosomal DNA spacer-length polymorphisms in barley: mendelian inheritance, chromosomal location, and population dynamics.